

MAKTABGACHA TA’LIMDA XORIJIY TILLARNI O’RGATISHDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV ASOSIDA ZAMONAVIY METODLARDAN FOYDALANISH

Nurullayev Samad Safarovich
Samarqand davlat pedagogika instituti PhD katta o’qituvchisi
Olimova Gulrabo Amin qizi
Samarqand davlat pedagogika instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19645518>

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha ta’lim tizimida chet tillarni o’rgatishda kompetensiyaviy yondashuvning ahamiyati, uning nazariy asoslari hamda zamonaviy pedagogik metodlar bilan uyg’unligi tahlil qilinadi. Shuningdek, kommunikativ yondashuv, o’yin texnologiyalari, raqamli vositalar va storytelling metodlari asosida bolalarda til kompetensiyalarini shakllantirish masalalari yoritiladi. Tadqiqot natijalari asosida kompetensiyaviy yondashuvning samaradorligi asoslab beriladi.

Kalit so’zlar: maktabgacha ta’lim, chet tillar, kompetensiyaviy yondashuv, kommunikativ kompetensiya, innovatsion metodlar, o’yin texnologiyalari, multimedia.

Abstract: This article analyzes the importance of the competency-based approach in teaching foreign languages in preschool education, its theoretical foundations, and its integration with modern pedagogical methods. It also examines the formation of children's language competencies through communicative approaches, game-based learning, digital tools, and storytelling methods. Based on research findings, the effectiveness of the competency-based approach is substantiated.

Keywords: preschool education, foreign languages, competency-based approach, communicative competence, innovative methods, game-based learning, multimedia.

Аннотация: В данной статье анализируется значение компетентностного подхода в обучении иностранным языкам в системе дошкольного образования, его теоретические основы, а также его интеграция с современными педагогическими методами. Также рассматриваются вопросы формирования языковых компетенций у детей на основе коммуникативного подхода, игровых технологий, цифровых средств и метода сторителлинга. На основе результатов исследований обосновывается эффективность компетентностного подхода.

Ключевые слова: дошкольное образование, иностранные языки, компетентностный подход, коммуникативная компетенция, инновационные методы, игровые технологии, мультимедиа.

KIRISH.

Bugungi kunda dunyo miqyosida yuz berayotgan globalashuv, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi, xalqaro hamkorlik aloqalarining kuchayib borayotgani xorijiy tillarni chuqur o’zlashtirishga bo’lgan ehtiyojni keskin oshirib yubordi. Xorijiy til nafaqat xalqaro diplomatik va iqtisodiy aloqalarda, balki ilm-fan, ta’lim, madaniyat va texnologiya sohalarida ham asosiy muloqot vositasi sifatida e’tirof etilmoqda. Shu boisdan, xorijiy tillarni erta yoshdan boshlab o’rgatish masalasi ko’plab mamlakatlarning ta’lim siyosatida muhim o’rin egallamoqda. Hozirgi kunda yurtimizda ham ta’lim tizimida, shu jumladan, ushbu yo’nalishda izchil islohotlar olib bormoqda. Xususan, Prezidentimizning 2021-yil 6-apreldagi PQ 5052-sonli qarorida xorijiy tillarini o’rganishni ommalashtirish,

zamonaviy metodlarni joriy qilish va o’qituvchilarning salohiyatini oshirishga oid muhim vazifalar belgilab berilgan. Bu esa maktabgacha ta’lim tizimida ham maktabgacha yoshdagi bolalarga chet tillarini, ayniqsa, ingliz tilini o’rgatishga alohida e’tibor qaratishni taqozo etadi.

Asosiy qism

Maktabgacha yosh davri bolaning hali maktab ta’limiga to’liq tayyor bo’lmagan, biroq asosiy bilim, ko’nikma va malakalar shakllana boshlaydigan muhim bosqich hisoblanadi. Ushbu davrda bolalarning eshitish, taqlid qilish, takrorlash, vizual idrok etish hamda eslab qolish kabi tabiiy qobiliyatlari yuqori darajada rivojlangan bo’ladi. Aynan shu psixofiziologik xususiyatlar chet tillarni o’zlashtirish jarayonining samaradorligini ta’minlovchi muhim omil sifatida namoyon bo’ladi. Shu bois, maktabgacha yoshdagi bolalarga chet tilini o’rgatishda ularning yosh va individual xususiyatlariga mos, ilmiy asoslangan metod va yondashuvlarni ishlab chiqish dolzarb pedagogik muammolardan biri hisoblanadi.

Ilmiy-tadqiqotlar natijalari shuni ko’rsatadiki, aynan maktabgacha davrda xorijiy tilni o’zlashtirishga bo’lgan tabiiy moyillik yuqori bo’lib, bu jarayonni samarali tashkil etish maxsus metodik yondashuvlarni talab etadi. Shu nuqtai nazardan, ta’lim jarayoniga kompetensiyaviy yondashuvni tatbiq etish alohida ahamiyat kasb etadi. Mazkur yondashuv o’qituvchilarning nafaqat nazariy bilimlarni egallashini, balki ularni amaliy faoliyatda qo’llay olish ko’nikmalarini rivojlantirishga yo’naltirilgan.

Kompetensiyaviy yondashuvga ko’ra, chet tilini o’rganishning asosiy maqsadi kommunikativ kompetensiyani shakllantirishdan iborat bo’lib, u bir necha tarkibiy komponentlarni o’z ichiga oladi: Ijtimoiy kompetensiya, kommunikativ kompetensiya (muloqot qilish qobiliyati),

Zamonaviy tadqiqotlarda ta’kidlanishicha, chet tilini o’rganishda grammatik bilimlarni egallashning o’zi yetarli emas, balki ularni real kommunikativ jarayonda samarali qo’llay olish muhimroq hisoblanadi. Aynan shu jihat kompetensiyaviy yondashuvning ustuvorligini belgilab beradi.

Maktabgacha ta’limda chet tillarni o’rgatishda bir qator zamonaviy metodlar keng qo’llanilmoqda. Mazkur metod asosida bolalar turli hayotiy vaziyatlarda til birliklarini qo’llash orqali o’z bilimlarini mustahkamlaydi. Xususan, dialoglar, rolli o’yinlar hamda savol-javob mashg’ulotlari muloqotga kirishish ko’nikmalarini shakllantirishda muhim didaktik vosita sifatida xizmat qiladi. Shu bilan birga, o’yin texnologiyalaridan foydalanish maktabgacha yoshdagi bolalar uchun yuqori samaradorlikni ta’minlaydi. Psixologik-pedagogik yondashuvlarga ko’ra, xususan, Vigotskiy nazariyasida ta’kidlanganidek, bola o’yin faoliyati orqali ijtimoiy tajribani o’zlashtiradi va faol bilish jarayoniga kirishadi. Natijada, o’yin jarayonida yangi so’z va iboralar tabiiy ravishda o’zlashtirilib, ularni amaliy nutqda qo’llash ko’nikmalari shakllanadi.

Shuningdek, CLIL (Content and Language Integrated Learning) yondashuvi til va mazmuni integratsiyalashgan holda o’qitishga asoslanib, bolalarda bir vaqtning o’zida ham til, ham predmetga oid bilimlarni rivojlantirish imkonini beradi. Masalan, ranglar, shakllar yoki sodda ilmiy tushunchalarni chet tilida o’zlashtirish orqali ikki tomonlama kognitiv rivojlanish ta’minlanadi. Ta’lim jarayonida multimedia va raqamli texnologiyalardan foydalanish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Audio va vizual vositalar bolalarning diqqatini jalb qilish bilan birga, o’rganilayotgan materialning uzoq muddatli xotirada mustahkam saqlanishiga xizmat qiladi.

Bundan tashqari xorijiy tillarni o’rganishda o’yinning ahamiyati kattadir. Har bir bolaning ichki dunyosida qiziquvchanlik birinchi o’rinda turadi. O’yin bolaning asosiy va sevimli mashg’uloti hisoblanadi. O’yin orqali bolada ta’limga bo’lgan qiziqishni oshirish

mumkin. Masalan: she’r aytish, raqsga tushish va shu orqali bolaga ta’lim berilsa, yetarlicha samara beradi. Agar xorijiy tillarni, jumladan, ingliz tilini harakatlar orqali amalga oshirsak, biz kutgan natijani beradi. Bolada ingliz tili nutqini oshirish uchun, ko’proq urg’uni xorijiy tilda muloqot o’rnatishga beradigan faoliyatlarga qaratishimiz kerak. Bunda bizga ta’limiy faoliyat turlari yordam beradi. Bular: “Playing with blocks or legos”- “blok va lego vositalari bilan o’ynash”, “Dressing”, “turli ertak kiyimlarini kiyish”, “sing a song” “qo’shiq kuylash” kabi faoliyat turlaridan foydalanish mumkin.

Playing with blocks or legos-bolalarga shakllar ranglar va raqamlar haqida tushuncha berishda uni o’zlashtirishda asosiy maqsad qilingan.

Dressing-bu faoliyat turida bolalarga ertak qahramonlarini tanishtirish mumkin.

Sing a song bolalarning sevimli mashg’ulotlaridan biri. Bolalar yoshlikdan qo’shiq kulashni yoqtiradilar. Bunda bolalarning faolligi oshadi.

Bundan tashqari, storytelling metodi bolalarning til ko’nikmalari bilan bir qatorda tasavvur doirasi va ijodiy fikrlashini rivojlantiradi. Hikoyalar asosida taqdim etilgan til materialini kontekstual tarzda o’zlashtirilgani sababli, u bolalar xotirasida mustahkam va barqaror saqlanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda chet tilini o’zlashtirish jarayoni ularning psixolingvistik va kognitiv rivojlanish xususiyatlari bilan chambarchas bog’liq bo’lib, asosan tabiiy o’rganish mexanizmlari asosida amalga oshadi. Ushbu davrda bolalar til birliklarini ongli ravishda qoidalar orqali emas, balki eshitish, takrorlash va taqlid qilish orqali egallaydi. Ilmiy tadqiqotlarda qayd etilishicha, maktabgacha yosh “kritik davr” sifatida e’tirof etilib, aynan shu bosqichda tilni o’zlashtirish qobiliyati yuqori darajada namoyon bo’ladi, ayniqsa fonetik ko’nikmalar samarali shakllanadi.

Shu bilan birga, bolalarning til o’rganish jarayonida motivatsiya va emotsional omillar muhim rol o’ynaydi. Ijobiy emotsional muhit, o’yin faoliyati va rag’batlantirish asosida tashkil etilgan ta’lim jarayoni bolalarning o’rganishga bo’lgan qiziqishini oshirib, bilimlarni samarali o’zlashtirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, maktabgacha ta’limda individual yondashuv tamoyilini inobatga olish zarur, chunki har bir bola o’ziga xos qobiliyat va o’rganish uslubiga ega. Ayrim bolalar eshitish orqali, boshqalari vizual yoki turli xil o’yin faoliyat orqali samaraliroq o’rganadi. Shu sababli, ta’lim jarayonini differensiallashtirish, ya’ni turli metod va vositalarni uyg’unlashtirgan holda tashkil etish bolalarda chet til kompetensiyalarini shakllantirish samaradorligini oshiradi.

XULOSA.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta’lim tizimida chet tillarni o’rgatish jarayonini kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etish bugungi kun ta’lim tizimidagi muhim va dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning psixofiziologik xususiyatlari, xususan, ularning eshitish, taqlid qilish, takrorlash va vizual idrok etish qobiliyatlarining yuqori darajada rivojlanganligi chet tilini samarali o’zlashtirish uchun qulay sharoit yaratadi. Shu jihatdan, bu davrni til o’rganishning “sezgir bosqichi” sifatida baholash ilmiy jihatdan asoslangan yondashuv hisoblanadi. Tadqiqotlar natijalari shuni ko’rsatadiki, kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilgan ta’lim jarayoni bolalarda nafaqat til haqidagi bilimlarni shakllantiradi, balki ularning real kommunikativ vaziyatlarda tilni erkin qo’llay olish ko’nikmalarini ham rivojlantiradi. Bu esa chet tilini o’qitishda an’anaviy, asosan yodlash va takrorlashga asoslangan yondashuvlardan voz kechib, amaliy faoliyatga yo’naltirilgan metodlarni keng joriy etish zarurligini ko’rsatadi.

Shuningdek, zamonaviy pedagogik texnologiyalar kommunikativ yondashuv, o’yin texnologiyalari, multimedia vositalari va storytelling metodlari kompetensiyaviy

yondashuvni samarali amalga oshirishda muhim didaktik vosita sifatida xizmat qiladi. Ushbu metodlar bolalarning tilga bo‘lgan qiziqishini oshiradi, ularning faol ishtirokini ta’minlaydi hamda o‘quv materialini tabiiy va uzoq muddatli xotirada mustahkamlanishiga yordam beradi.

Umuman olganda, maktabgacha ta’limda chet tillarni o‘qitishda kompetensiyaviy yondashuvni zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan uyg‘unlashtirish nafaqat lingvistik kompetensiyani, balki bolalarning umumiy kognitiv, ijtimoiy va kommunikativ rivojlanishini ham ta’minlaydi. Shu sababli, ushbu yo‘nalishda ilmiy-tadqiqot ishlarini davom ettirish hamda innovatsion metodlarni ta’lim amaliyotiga keng joriy etish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Nishonova Z psixologiyasi va uni o‘qitish metodikasi. Toshkent-2006: 40-bet.
2. Qodirova F.R., Toshpo‘latova SH.Q., Kayumova N.M., Agzamova M.N. “Maktabgacha pedagogika” T.: Tafakkur, T- 2019. Darslik. 128-b.
3. Jalolov J., Makhkamova G., Ashurov Sh. English Language Teaching Methodology, Tashkent: Fan va texnologiya, 2015. 338-b
4. Olimova G. A. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ingliz tilini o‘rgatishning pedagogik asoslari. Ta’lim va rivojlanish tahlili online ilmiy jurnali. 211-b.
5. Olimova Gulrabo Amin qizi. (2025). Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ingliz tilini o‘rgatishning pedagogik asoslari. Ta’lim va rivojlanish tahlili online ilmiy jurnali. 352-354-b
6. Sattorova G. Kichik yoshdagi bolalarga ingliz tilini tez va oson o‘rgatishning samarali usullari. Ta’limning zamonaviy transformasiyasi. Konferensiya to‘plami. (2023) 213-b
7. Isroilova Sh. U. Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarga ingliz tilini o‘rgatishning samarali usullari. Republican scientific and practical conference “Problem and solutions of the competency-based approach in preschool education”, May6-7, 2025. 330-b